

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO EN MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES.

I. S. Zavaleta Arellanes^{1*}, Y. Juárez Rivera¹, O. Rueda Serrano² E. Flores Gómez¹,
¹Carrera de Contador Público, Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, Carretera Tenango, Santiago - La Marquesa 22, Santiago Tilapa, C.P. 52650, Edo. de México., México.
²Carrera de Contador Público, Universidad de Santander Colombia, Calle 70-210 Bucaramanga, Santander, Colombia.
*irbin.zavaleta@test.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El proyecto aborda el análisis de la planeación estratégica y la gestión administrativa en las micro y pequeñas empresas del sector comercial ubicadas en la localidad de Coatepec de las Bateas, municipio de Tianguistenco, Estado de México que permita desarrollar en una segunda etapa, un modelo de capacitación. Para este trabajo fue necesario aplicar un cuestionario a cada negocio para así conocer las áreas con mayor problemática las cuales son ventas, administración, finanzas, operaciones y recursos humanos, para esto se hace uso de la metodología pime-jica en la cual se establece que deben ser evaluadas las áreas mencionadas. Una vez obtenidos los datos, se generó una base de datos para su manejo, y posteriormente se utilizó el programa IBM® SPSS Statistics. El resultado es que la planeación estratégica es independiente a la gestión administrativa en las micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas, México. Lo anterior se traduce en que las micro y pequeñas empresas comerciales requieren fortalecer la planeación estratégica y gestión administrativa a través de diversas estrategias abordadas a lo largo del documento.

Palabras clave: Situación económica, Pymes, planeación, gestión, estrategias.

Abstract

The project addresses the analysis of strategic planning and administrative management in micro and small businesses in the commercial sector located in the town of Coatepec de las Bateas, municipality of Tianguistenco, State of Mexico, in order to develop, in a second stage, a training model. For this work it was necessary to apply a questionnaire to each business in order to know the most problematic areas, which are sales, administration, finance, operations and human resources, using the pime-jica methodology in which it is established that the mentioned areas should be evaluated. Once the data was obtained, a database was generated for its management, and then the IBM® SPSS Statistics program was used. The result is that strategic planning is independent of administrative management in micro and small commercial enterprises in the town of Coatepec de las Bateas, Mexico. This means that micro and small commercial enterprises need to strengthen strategic planning and administrative management through various strategies discussed throughout the document.

Key words: Economic situation, SMEs, planning, management, strategies, strategies.

Introducción

El tema a abordar en la presente investigación es la planeación estratégica y gestión administrativa para establecer en primera instancia la relación entre estas variables dentro de las micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas municipio de Tianguistenco, Estado de México. Lo anterior pretende dar a conocer a las micro y pequeñas empresas la importancia de la planeación estratégica y la gestión administrativa dentro de sus negocios. Existen diversas características del tema, las cuales son que en la localidad analizada hay diversos negocios enfocados al comercio los cuales no tienen un manejo ordenado y adecuado de sus distintas áreas de importancia como lo son, recursos humanos, administración, finanzas, ventas y sus operaciones. Algunas causas que ocasionaron interés por el tema son que hay deficiencias a la hora de contratar personal, no se conocen las fuentes de financiamiento en caso de riesgos o problemas financieros y que una empresa debe de estar bien estructurada.

En la actualidad no existe investigación alguna que se refiere a el presente tema, debido a que la localidad analizada es pequeña, sin embargo, es fuente importante de ingresos para las familias que la habitan y sobre todo, trabajan en este lugar. Debido a la pandemia los ingresos de cada micro y pequeña empresa descendieron, no obstante, por no conocer sobre los medios a los que podían recurrir en caso de falta de recursos financiero muchas de ellas estuvieron en aprietos para seguir existiendo. Los negocios de la región son comúnmente familiares y esto conlleva a que en muchas ocasiones no se respeten las reglas que se estipulan, como por ejemplo, la hora de ingreso, el cumplir con un horario de comida o simplemente con las reglas de vestimenta, entre otras.

Se aplicarán métodos importantes en el desarrollo de una investigación los cuales son indispensables, para ellos se hará uso del método deductivo dentro del cual se partirá de lo general a lo particular, dentro de este método se investigarán los conceptos más relevantes y sobre todo los indispensables para el desarrollo del presente. El método analítico se reflejará en la determinación de las problemáticas, así como en las posibles soluciones a cada una de ellas, además de la creación de la capacitación la cual necesita de mucho análisis para establecer los temas a abordar.

El último método a usar es el método exegético literal que se refiere a la aplicación de las leyes las cuales son muy importantes para la comprensión del tema y para sustentar los argumentos, se interpretará y aplicará la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeñas y Mediana Empresa. También se empleará el instrumento denominado cuestionario el cual consta de preguntas que van enfocadas a distintas áreas de las micro y pequeñas empresas como lo es el área de recursos humanos, finanzas, operaciones, administración y ventas, esto con la finalidad de encontrar y abordar problemas que pudieran causar deficiencias dentro de la empresa.

Es importante señalar que el objetivo general de la investigación es el determinar cómo se relaciona la planeación estratégica y gestión administrativa para impulsar el desarrollo en micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas, municipio de Tianguistenco, Estado de México.

Los objetivos específicos son identificar teorías sobre la planeación estratégica y gestión administrativa, conocer el marco regulatorio, así como generar un censo de unidades económicas para identificar las áreas con problemáticas y determinar una solución, generar estrategias para impulsar el crecimiento y desarrollo de las micro y pequeñas empresas comerciales en la localidad.

Las problemáticas abordadas son que las micro y pequeñas empresas no conocen sobre la planeación estratégica y gestión administrativa y no tienen conocimiento sobre las fuentes de financiamiento a las que podrían acudir en caso de necesitarlo, también se desconocen las leyes y se pretende identificar las principales áreas con problemáticas en las micro y pequeñas empresas

Otras problemáticas de suma importancia son: no cuentan con estrategias que les permitan crecer y desarrollarse enfrentando a la competencia, la micro y pequeña empresa necesita una capacitación aplicada a una microempresa en las áreas de planeación estratégica y gestión administrativa, así como el desarrollo de su estructura organizacional, además de que se determinara cómo se relaciona la planeación estratégica y gestión administrativa para impulsar el desarrollo en micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas, municipio de Tianguistenco, Estado de México.

Metodología

El enfoque de la investigación es cuantitativo y de tipo descriptivo, esto debido a que se utilizan instrumentos de enfoque cuantitativo para la revisión de la información de las empresas objeto de estudio por medio de una matriz de análisis de los componentes planeación estratégica, gestión administrativa, estados financieros, de las notas o revelaciones de las diferentes partidas de los informes financieros y de las políticas contables, así como también, los informes de gestión y cualquier otra información que aporte al desarrollo de esta investigación.

Para el desarrollo de ésta investigación convino utilizar el paradigma cuantitativo debido a que es secuencial y probatorio, por lo que no se pueden saltar pasos, sin embargo, puede haber flexibilidad en algunas fases. En este sentido, al establecer En este sentido, al analizar la planificación estratégica y gestión administrativa en las PyMEs es menester fijar mediciones numéricas y análisis estadístico en la recopilación de la información [1]

Herramientas

En primera instancia se aplicó el cuestionario aplicable para la investigación es el Pyme-JICA debido a que es un tipo de cuestionario enfocado a ayudar a los consultores para guiar y apoyar a las micro y pequeñas empresas, en las que se evalúan áreas que son indispensables en cada negocio, este cuestionario será aplicado en cada uno de los establecimientos comerciales de la región para así obtener datos reales de las principales áreas con problemáticas de dichas empresas. “JICA es un organismo de la Cooperación Técnica del Gobierno de Japón. La agencia de cooperación internacional de Japón es un organismo que fue desarrollado el 1 de octubre de 2003 con el objetivo de mejorar el desarrollo socioeconómico de países que están en vías de desarrollo, y fomentar la cooperación internacional” [2]

El instrumento utilizado consta de dos áreas, divididas es cinco temas principales en los cuales se formulan 12 preguntas: Dirección, Operaciones, Mercado y Ventas, Recursos Humanos y Finanzas. Para la creación de la modelación de datos se necesitó de la aplicación de Excel para el concentrado de los resultados. Por último, mediante SPSS Statistics se modeló el conjunto de datos, de esta manera se obtuvieron los datos finales que se muestran a continuación.

Al contar con el número exacto de la población a estudiar, se estableció que la formula a utilizar para determinar el tamaño de la muestra es la de las poblaciones finitas la cual se representa de la siguiente manera: [3]

La fórmula de la población finita es la siguiente:

$$n = \frac{N * Z_{\infty}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\infty}^2 * p * q}$$

Donde:

n= Tamaño de la muestra

N= Tamaño de la población o Universo

Z= Nivel de confianza

p= proporción de la población con la característica deseada (éxito)

q= proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)

e= Nivel de error dispuesto a cometer.

n= ¿?
 N= 2,156
 Z= 95% (1.96)
 p= 5% (0.05)
 q= 1-p = 1-0.05 (0.95)
 e= 10

$$n = \frac{2156 * 1.96^2_{\infty} * 0.05 * 0.95}{0.1^2 * (2156 - 1) + 1.96^2_{\infty} * 0.05 * 0.95} = 92$$

Resultados y discusión

Concentrado de los resultados del instrumento aplicado

El primer paso para la modelación de datos fue concentrar en Excel los resultados obtenidos de las diferentes cuestionarios aplicados a las micro y pequeñas empresas de la localidad de Coatepec de las Bateas, municipio de Tianguistenco, Estado de México. En la Figura 1 se clasifican las variables Planeación estratégica y Gestión Administrativa, a su vez en las áreas mencionadas en el párrafo anterior.

No. Pregunta	VARIABLE 1: PLANEACIÓN ESTRATEGICA														VARIABLE 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA																						
	Dirección						Operaciones								Mercado y ventas					Recursos humanos						Finanzas											
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35		
1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
2	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

Figura 1. Concentrado de datos del instrumento.

Una vez analizado lo anterior, los datos que se obtuvieron se redujeron a una tabla, misma que sirvió de base para generar cálculos en el programa SPSS Statistics. En la figura 2 se muestran los códigos de las variables V1 y V2 para Planeación estratégica y Gestión administrativa, respectivamente. Posteriormente D1, D2, D3, D4 y D5 para las áreas y los conteos finales, que serán agregados en el programa mencionado. [4]

En la figura 2 se resume que de los 92 negocios encuestados, en relación a la Variable 1(Planeación estratégica), 9 cuentan con misión y visión, 8 tiene objetivos establecidos (utilidades, ventas, productividad) y estrategias para conseguirlos, 11 tiene definidos puestos, responsabilidades y actividades del personal, 14 cuentan con una administración con experiencia en el sector y el tipo de negocio, 12 cuentan con un equipo de trabajo que abarca en especial el tema del desarrollo y/o la mejora, 12 micro y pequeñas empresas tienen un código de ética y conciencia ambiental y son socialmente responsable, 10 cuentan con una secuencia de las actividades para proporcionar el servicio está establecida, sistematizada y evaluada, 10 cuentan con toda la infraestructura necesaria para proporcionar los servicios, 13 de los negocios tienen manuales de operaciones, 13 han establecido tiempos estándar para la realización de los servicios, 13 establecen una coordinación entre las diferentes áreas y 12 tienen identificado el costo unitario del servicio.

Así mismo, de los 92 negocios encuestados, en relación a la Variable 2 (Gestión administrativa), se tiene que, 14 realizan dentro de la organización la recolección de información y la capacitación del

personal para llevar a cabo el mejoramiento en el desarrollo de productos y procesos, 19 identifica claramente la influencia del ambiente laboral, así como el ambiente exterior en la productividad, 19 conocen a su competencia, 17 tienen claramente establecidas políticas y estrategias de venta, 18 cuentan con la asignación de un precio de venta de los servicios adecuado, 16 mencionan que la calidad, el servicio y las entregas de los productos en tiempo son los adecuados, 19 tienen claramente clasificado al mercado de los clientes a los que ofrece sus productos o servicios, 19 tienen identificadas con precisión la necesidad y la expectativa de los clientes, 19 cuentan con canales de distribución efectivos, 15 cuentan con mecanismos para escuchar y atender quejas y sugerencias de los clientes, 18 empresas llevan contabilidad y 16 identifican claramente las cifras de ventas y utilidades por producto.

V1	V2	D1	D2	D3	D4	D5
9	14	4	5	6	5	3
8	19	3	5	7	7	5
11	19	5	6	8	7	4
14	17	6	8	7	5	5
12	18	4	8	6	7	5
12	16	6	6	6	6	4
10	19	4	6	7	7	5
10	19	5	5	7	7	5
13	19	6	7	8	6	5
13	15	6	7	6	5	4
13	18	6	7	6	7	5
12	16	6	6	7	5	4

Figura 2. Concentrado final.

Formulación y resultados de hipótesis

La planeación estratégica se relaciona significativamente con la gestión administrativa en las micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas municipio de Tianguistenco, Estado de México en el año 2021. [5]

H1: La planeación estratégica es dependiente con la gestión administrativa en las micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas municipio de Tianguistenco, Estado de México en el año 2021.

H0: La planeación estratégica es independiente a la gestión administrativa en las micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas municipio de Tianguistenco, Estado de México en el año 2021.

Modelación de datos en SPSS Statistics

Una vez que se simplificaron los datos, se procedió a agregarlos en el programa correspondiente, delimitando las variables y las áreas correspondientes para determinar el nivel de significancia. En la tabla 1 se muestra la tabulación cruzada, misma que sirvió para el desarrollo de las tablas subsecuentes.

Tabla 1 Planeación estratégica*Gestión administrativa tabulación cruzada

			Gestión administrativa						Total
			14	15	16	17	18	19	
Planeación estratégica	8	Recuento	0	0	0	0	0	1	1
		Recuento esperado	.1	.1	.2	.1	.2	.4	1.0
		% del total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%
	9	Recuento	1	0	0	0	0	0	1
		Recuento esperado	.1	.1	.2	.1	.2	.4	1.0
		% del total	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
	10	Recuento	0	0	0	0	0	2	2
		Recuento esperado	.2	.2	.3	.2	.3	.8	2.0
		% del total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%
	11	Recuento	0	0	0	0	0	1	1
		Recuento esperado	.1	.1	.2	.1	.2	.4	1.0
		% del total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%
	12	Recuento	0	0	2	0	1	0	3
		Recuento esperado	.3	.3	.5	.3	.5	1.3	3.0
		% del total	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	8.3%	0.0%	25.0%
	13	Recuento	0	1	0	0	1	1	3
		Recuento esperado	.3	.3	.5	.3	.5	1.3	3.0
		% del total	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	25.0%
	14	Recuento	0	0	0	1	0	0	1
		Recuento esperado	.1	.1	.2	.1	.2	.4	1.0
		% del total	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%
	Total	Recuento	1	1	2	1	2	5	12
		Recuento esperado	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	5.0	12.0
		% del total	8.3%	8.3%	16.7%	8.3%	16.7%	41.7%	100.0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 2 se puede concluir que, como el nivel de significancia es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, es decir a planeación estratégica es independiente a la gestión administrativa en las micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas municipio de Tianguistenco, Estado de México en el año 2021

Tabla 2 Prueba Chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	38.400 ^a	30	.140
Razón de verosimilitud	27.587	30	.592
Asociación lineal por lineal	.221	1	.639
N de casos válidos	12		

Fuente: Elaboración propia

a. 42 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .08.

Por otro lado, en la tabla 3 se puede concluir que como el coeficiente de contingencia es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, es decir a planeación estratégica es independiente a la gestión administrativa en las micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas municipio de Tianguistenco, Estado de México en el año 2021, como tal no existe una relación fuerte entre estas dos variables analizadas.

Tabla 3 Medidas simétricas

Medidas simétricas

	Valor	Aprox. Sig.
Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia	.873	.140
N de casos válidos	12	

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior brinda un panorama muy completo de que en las micro y pequeñas empresas comerciales de la localidad de Coatepec de las Bateas municipio de Tianguistenco, Estado de México, hay una deficiencia en la planeación estratégica, específicamente en la Dirección y Operaciones; por otro lado, deficiencias en la gestión administrativa, concretamente en Mercado y Ventas, Recursos Humanos y Finanzas.

Derivado de lo anterior, en la tabla 4 se proponen las siguientes estrategias, misma que fueron resultados del instrumento Pyme-JICA:

Tabla 4 Estrategias empresariales

Variables		Estrategias	Medición y control	Plazo
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Determinar la misión y visión del negocio. Establecer objetivos (utilidades, ventas, productividad) y estrategias para conseguirlos. Definir puestos, responsabilidades y actividades del personal. Capacitar a la administración con el tipo de negocio. 		Corto plazo.
	Operaciones	<ul style="list-style-type: none"> Establecer secuencia de las actividades para proporcionar el servicio. Establecer un código de ética y conciencia ambiental, que les permitan ser socialmente responsable. Mejorar la infraestructura necesaria para proporcionar los servicios. 		Mediano plazo.
GESTIÓN	Mercado y Ventas	<ul style="list-style-type: none"> Conocer a su competencia. Ampliar sus canales de distribución. Mejorar la calidad, el servicio y las entregas de los productos en tiempo. Clasificar al mercado de los clientes. 		Corto plazo.

Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none">• Establecer mecanismos para atender quejas y sugerencias.• Contrata el recurso humano adecuado.• Contar con un programa de capacitación adecuado.• Evaluar adecuadamente el desempeño del personal.• Procedimientos de contratación y evaluación de colaboradores.• Establecer contratos y reglamentos acorde a las leyes vigentes.		Mediano plazo.
Finanzas	<ul style="list-style-type: none">• Realizar los registros contables acorde a las Normas de Información Financiera.• Analizar los flujos de caja.• Identificar las cifras de ventas y utilidades por producto.• Establecer presupuestos.• Revisar fuentes de financiamiento.		Mediano plazo.

Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

Enfocar la investigación hacia los diferentes sectores productivos permitirá identificar necesidades específicas, ya que esta se realizó de manera general y dada la gran variedad de giros comerciales y de servicios éstas pueden o no ser de utilidad para algunas. Fomentar la cultura de la gestión administrativa y la planeación estratégica permitirá afrontar los retos como pandemias, inflación, etc. de las diferentes micro y pequeñas empresas de la región.

Se recomienda que la investigación presentada se continúe ya que es un tema muy extenso en donde cada negocio tiene necesidades distintas las cuales pueden ser tratadas de manera específica, además de que, ayudando a crecer a los micro, pequeños y medianos negocios no solo comerciales, también de servicios e industriales.

Se pueden implementar pláticas, así como programas de capacitación enfocadas a los ya mencionados con anterioridad, tratando temas relacionados con las finanzas, con lo administrativo y también con estrategias de ventas, ayudándoles a entrar en la formalidad, explicando beneficios de serlo, además de que también se podría implementar el que cuenten con una estructura organizacional.

Conclusiones

Se realizó un análisis estadístico en un software denominado “SPSS” para determinar la relación que existe entre la planeación estratégica y la gestión administrativa dentro de las cuales se puede concluir que son independientes, es decir que no existe una relación como tal entre estas dos variables y por lo tanto una no depende de la otra para poder existir, estos resultados son reflejados solo para los negocios de la localidad de Coatepec de las Bateas.

Para el desarrollo de lo anterior fue indispensable el aplicar un cuestionario a cada negocio de la región en donde se les cuestionaba de manera dicotómica, es decir en donde las respuestas únicamente correspondían a “sí” o “no”, doce son el número de preguntas formuladas en dicho instrumento.

Los resultados muestran elementos necesarios a considerar, aplicando las estrategias establecidas en la tabla 4, como parte del desarrollo de una planeación estratégica y gestión administrativa necesarios para los negocios comerciales en la localidad de Coatepec de las Bateas municipio de Tianguistenco, Estado de México, México, debido a que las variables establecidas en las Hipótesis fueron aceptadas.

Referencias

- [1] R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, Metodología de la investigación, México 6a Ed.: Mc-Graw Hill, 2014.
- [2] M. Díaz, R. Parra y L. López, Presupuestos Enfoque a la Planeacion Financiera, Bogotá Colombia: Pearson, 2012.
- [3] C. A. Fagilde, «Presupuesto Empresarial: Un enfoque práctico para el aula,» 18 09 2009. [En línea]. Available: <https://www.coursehero.com/file/25954948/1pdf/>. [Último acceso: 25 01 2021].
- [4] A. Chandler, Strategy and Structure. Chapters in the history of the American Industrial Enterprise, New York: Beard Books, 2016
- [5] M. Carneiro, Dirección Estratégica Innovadora, La Coruña, España: Netbiblo, 2018.